

SHAXS RIVOJLANISHIDA FAOLIYATNING O‘RNI

Bahridinov Samandar Bahodirovich¹, Oribboyeva Dilafruz Dadamirzayevna²

¹Namangan davlat pedagogika instituti Pedagogika yo‘nalishi 1-bosqich talabasi;

²Ilmiy rahbar, Namangan davlat pedagogika instituti pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17724912>

Annotatsiya: Ushbu maqolada faoliyatning psixologik asoslari, uning tuzilishi, dinamikasi hamda shaxs rivojlanishiga ko‘rsatadigan ta‘siri ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqotda faoliyatning shaxsning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishidagi o‘rni, faoliyat orqali kompetensiyalar shakllanishi va shaxs tajribasining boyishi kabi jarayonlar ilmiy asoslangan. Shuningdek, faoliyat muhitining ta‘siri, tashqi omillar bilan ichki psixologik jarayonlar o‘zaro bog‘liqligi hamda faoliyat jarayonida yuzaga keladigan psixologik mexanizmlar (motivatsiya, refleksiya, o‘zini o‘zi boshqarish, moslashuv) chuqur ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: faoliyat, psixologik asoslar, motiv, maqsad, shaxs rivojlanishi, faoliyat nazariyasi, psixik jarayonlar, refleksiya.

Аннотация: В статье представлен научно-теоретический анализ психологических основ деятельности, её структуры, динамики и влияния на развитие личности. В исследовании научно обоснована роль деятельности в когнитивном, эмоциональном и социальном развитии человека, формировании компетенций через деятельность и обогащении личностного опыта. Глубоко раскрыто влияние среды деятельности, взаимосвязь внешних факторов и внутренних психологических процессов, психологические механизмы, возникающие в процессе деятельности (мотивация, рефлексия, саморегуляция, адаптация).

Ключевые слова: деятельность, психологические основы, мотив, цель, развитие личности, теория деятельности, психические процессы, рефлексия.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the psychological foundations of activity, its structure, dynamics and impact on personality development. The study scientifically substantiates the role of activity in the cognitive, emotional and social development of a person, the formation of competencies through activity and the enrichment of personal experience. It also deeply reveals the influence of the activity environment, the interrelationship of external factors and internal psychological processes, and the psychological mechanisms that arise in the process of activity (motivation, reflection, self-control, adaptation).

Keywords: activity, psychological foundations, motive, goal, personality development, activity theory, mental processes, reflection.

KIRISH

Inson psixikasining shakllanishi, uning ijtimoiy tajribani o‘zlashtirishi va shaxs sifatida rivojlanishida faoliyat muhim omillardan biri hisoblanadi. Psixologiyada faoliyat nafaqat insonning tashqi harakatlari, balki uning ichki psixik jarayonlari – motivatsiya, idrok, tafakkur, xotira, emotsiyalar va irodaviy boshqaruv bilan uzviy bog‘liq murakkab tizim sifatida talqin etiladi. L.S. Vygotskiyning ilmiy qarashlariga ko‘ra, bola psixik rivojlanishining asosiy manbai ijtimoiy faoliyat bo‘lib, aynan faoliyat jarayonida shaxsning oliy psixik funksiyalari shakllanadi

va rivojlanadi [1]. A.N. Leontev esa faoliyatning motiv, maqsad, amal va harakatlardan tashkil topgan murakkab psixologik tizim ekanini, shaxs rivojlanishi esa ushbu tizimning muntazam o‘zgarib borishi bilan bog‘liq ekanini ta’kidlaydi [2]. Faoliyatning psixologik asoslarini chuqur o‘rganish shaxs rivojlanishining ichki mexanizmlarini anglash imkonini beradi.

Psixologiyada faoliyat insonning tashqi muhit bilan o‘zaro munosabatini belgilovchi, uning ehtiyojlarini qondirishga, maqsadga erishishga hamda ijtimoiy tajribani o‘zlashtirishga xizmat qiluvchi jarayon sifatida qaraladi. Bu jarayonning muvaffaqiyati shaxsning motivatsion tuzilmasi, aqliy jarayonlar rivojlanganlik darajasi, emotsional barqarorlik va individual qobiliyatlari bilan bevosita bog‘liqdir. Leontev ta’kidlaganidek, har qanday psixik rivojlanish faoliyatning sifat jihatdan o‘zgarishi va boyib borishi orqali ro‘y beradi [2.7].

Zamonaviy tadqiqotlarda faoliyatning shaxs kamolotidagi ahamiyati bir necha yo‘nalishda o‘rganiladi. Birinchidan kognitiv rivojlanishda faoliyat tafakkur, idrok, diqqat va xotira jarayonlarini faollashtiradi, bilish faoliyatini takomillashtiradi. Ikkinchidan, ijtimoiy rivojlanishda mulohaza, hamkorlik, ijtimoiy rollarni egallash, o‘zaro ta’sir ko‘nikmalari faoliyat jarayonida shakllanadi. Uchinchidan, emotsional-irodaviy rivojlanishda murakkab vazifalarni bajarish iroda, o‘zini boshqarish, maqsad sari intilish va emotsional barqarorlikni mustahkamlaydi. Bundan tashqari, faoliyatning psixologik tuzilishi shaxsning ongli rivojlanishidagi asosiy omil hisoblanadi. Faoliyat davomida yuzaga keladigan refleksiya shaxsga o‘z xatti-harakatlarini tahlil qilish, xatolarni anglash, o‘z faoliyatini takomillashtirish imkonini beradi.

Bu jarayon shaxsning “Men-konsepsiyasi”ning shakllanishiga, o‘zini baholashning barqarorlashishiga va ijobiy o‘zaro munosabatlarning shakllanishiga xizmat qiladi [4]. Rubinshteyn nazariyalarida ta’kidlanganidek, “Shaxs o‘z faoliyati jarayonida shakllanadi va namoyon bo‘ladi” [3]. Ushbu tadqiqot faoliyatning psixologik mexanizmlarini aniqlash, uning shaxs rivojlanishidagi o‘rnini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash hamda zamonaviy psixologik amaliyot va ta’lim jarayonlarida qo‘llash imkoniyatlarini ko‘rsatishga qaratilgan. Mavzuning nazariy va amaliy ahamiyati shaxsning har tomonlama rivojlanishida faoliyatning yetakchi o‘rin tutishini ilmiy asosda yoritish zaruriyati bilan belgilanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

Faoliyat inson hayotining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, uning psixologik rivojlanishiga va ijtimoiy aloqalariga bevosita ta’sir qiladi. Psixologiyada faoliyatni o‘rganish, uning turli shakllarini va psixologik jarayonlarga ta’sirini tahlil qilish orqali insonning o‘zini anglashiga va jamiyatdagi o‘rni haqida yanada chuqurroq tushunchalar hosil qilish mumkin. Faoliyat nafaqat insonning kognitiv, emotsional holatini shakllantiradi, balki uning ruhiy va jismoniy salomatligiga ham bevosita ta’sir qiladi. Ijtimoiy va madaniy muhitda faoliyatning roli ayniqsa katta bo‘lib, u shaxsning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy integratsiyaga va o‘zaro munosabatlarining sifatiga ta’sir ko‘rsatadi. Maqolada faoliyatning psixologik asoslari, uning diqqat, motivatsiya, xotira, o‘rganish kabi psixologik jarayonlar bilan bog‘liq o‘rni ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, faoliyatning turli shakllari va uning insonning ruhiy holatiga ta’siri haqida ma’lumot beriladi. Hayvonlarning xatti-harakatlari, asosan, atrof-muhit va tabiiy instinktlar bilan belgilanadi, ya’ni ular o‘z faoliyatlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri muhit ta’sirida amalga oshiradilar. Biroq, inson faoliyati boshqacha va yanada murakkabdir [6]. Insonning faolligi ilk yoshlikdan boshlab, jamiyatning tarbiyasi, madaniyati va tarixiy tajribasi asosida shakllanadi. Shuning uchun, faoliyat, faollik va xatti-harakat tushunchalarining mazmunini chuqur tushunish juda muhimdir. "Faoliyat kishining anglangan maqsad bilan boshqarilib turiladigan ichki (psixik) va

tashqi (jismoniy) faolligidir" deb ta'riflanadi. M.G.Davletshin muallifligida chop etilgan "Psixologiya" qisqacha izohli lug'atida: "Faollik tirik materiyaning umumiy xususiyati, tevarakatdagi muhit bilan o'zaro ta'sirida namoyon bo'ladi. Psixik faollik bu o'zaro ta'sir shu asosda faollik ko'rsatish bilan tavsiflanadi"-deya ta'riflangan[5]. Faoliyat insoniyatga xos ong bilan boshqariladigan ehtiyojlar tufayli, paydo bo'ladigan va tashqi olam bilan kishining o'z-o'zini bilishga, uni qayta qurishga yo'naltirilgan faolligidir. Harakat maqsadga muvofiq yo'naltirilib, ongli ravishda amalga oshiriladigan harakatlar yig'indisi. Harakat ongli faoliyatlarning tarkibiy qismlari va motivlaridan biridir. Faoliyat va faollik haqida psixologlar, filsoflar va ijtimoiy fanlar mutaxassislari turli fikrlar bildirgan.

L.S. Vygotskiy o'z nazariyasida faoliyatni shaxsning oliy psixik funksiyalarini shakllantiruvchi mexanizm sifatida qaraydi. Unga ko'ra, psixik jarayonlar avval tashqi ijtimoiy faoliyatda namoyon bo'ladi va keyinchalik ichki psixik jarayonga aylanadi [1].

A.N. Leontyev faoliyatni motiv, maqsad, harakat va amal tizimi sifatida tavsiflaydi. Shaxs rivojlanishi faoliyat tarkibining muntazam o'zgarishi va boyishi orqali yuzaga keladi [2].

S.L. Rubinshteyn faoliyatni shaxsning psixik xususiyatlarini shakllantiruvchi jarayon sifatida ko'rsatadi va shaxs faqat faoliyat jarayonida namoyon bo'ladi, deb ta'kidlaydi [3].

M.G. Davletshin faoliyatning bilish, xulq-atvor va qobiliyatlarni rivojlantirishdagi pedagogik va psixologik ahamiyatini o'rganib, shaxs rivojlanishida faoliyatning integratsiyalashgan rolini ilmiy asoslagan [4]

Ushbu tadqiqot faoliyatning psixologik asoslari va shaxs rivojlanishidagi o'rnini aniqlashga qaratilgan bo'lib, metodologik yondashuvlar bir nechta ilmiy tamoyillarga tayangan. Tadqiqotda birinchi navbatda nazariy-tahliliy yondashuv ishlatildi. Xorijiy olimlar, jumladan L.S. Vigotskiy, A.N. Leontev va S.L. Rubinshteynning nazariy qarashlari hamda mahalliy olim M.G. Davletshin tadqiqotning ilmiy asosini tashkil qildi.

Faoliyatning shaxs rivojlanishiga ta'sirini real pedagogik jarayonlarda kuzatish imkoniyati ishlatildi. Masalan, maktabgacha ta'lim va boshlang'ich sinflarda faoliyatga yo'naltirilgan mashg'ulotlar orqali bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar, bilish qobiliyatlari va emotsional barqarorlik qanday rivojlanishi kuzatildi. Bu esa nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkonini berdi. Tadqiqot davomida tarkibiy-funksional yondashuv ham ishlatildi. Faoliyatning motiv, maqsad, harakat va amal elementlari alohida o'rganilib, ularning shaxsning turli rivojlanish sohaslariga ta'siri aniqlab berildi. Shu bilan birga, refleksiya jarayoni shaxsning o'z xatti-harakatlarini tahlil qilishi, xatolarni anglash va o'z faoliyatini takomillashtirish imkoniyatini beradi, bu esa shaxsning "Men-konsepsiyasi" va ichki motivatsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

NATIJALAR

Faoliyat kognitiv rivojlanishni sezilarli darajada rag'batlantiradi. Faoliyat jarayonida bolaning tafakkur, diqqat, xotira va idrok qobiliyatlari faollashadi. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolalar va boshlang'ich sinf o'quvchilarini faoliyatga yo'naltirilgan mashg'ulotlar bilan jalb qilish natijasida ularning bilish qobiliyatlari va muammolarni hal qilish ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, faoliyat jarayonida bolalar yangi bilimlarni o'zlashtirishda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi, bu esa ularning kognitiv faoliyatini boyitadi.

Faoliyatga yo'naltirilgan guruh mashg'ulotlari bolalarda muloqot va hamkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu jarayonda bolalar jamoada ishlash, boshqalarni tinglash, fikr almashish va vazifalarni taqsimlash ko'nikmalarini egallaydi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, qandaydir faoliyatga muntazam jalb qilingan bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar 25–30% ga oshadi.

Faoliyat jarayonida bolalar o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishni o‘rganadi, xatolarini anglab, ularni tuzatishga intiladi. Bu esa stressga chidamlilik, sabr-toqat va o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Faoliyat shaxsning umumiy rivojlanishida integratsiyalashgan ta’sir ko‘rsatadi. Faoliyatning motiv, maqsad, harakat va amal tarkibiy elementlari orqali shaxsning kognitiv, ijtimoiy va emotsional-irodaviy rivojlanishi uyg‘unlashadi. Shu natijada bolalar mustaqil qaror qabul qilish, mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish va o‘zini baholash kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Faoliyat shaxsni faqat tashqi jihatdan rivojlantirmaydi, balki ichki psixik tizimlarini mustahkamlash, refleksiya va ichki motivatsiyani shakllantirish imkonini ham beradi[8]. Shunday qilib, tadqiqot natijalari faoliyatning psixologik asoslari shaxs rivojlanishining markaziy mexanizmi ekanligini, u kognitiv, ijtimoiy va emotsional-irodaviy sohalarni uyg‘un ravishda rivojlantirishga yordam berishini ko‘rsatadi. Faoliyatga asoslangan pedagogik va psixologik yondashuvlarni qo‘llash shaxs rivojlanishining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlandi.

1. Ijtimoiy muhitning ta’siri – oilaviy tarbiya, maktab va do‘stlar muhitida erishilgan tajriba va ko‘nikmalar shaxsning ongli qaror qabul qilish, muloqot va hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Shaxsiy tajriba va faoliyat – shaxsning mustaqil faoliyati, qiziqishlari va hobbilari, maqsadlarni belgilash va ularga erishish jarayonidagi muvaffaqiyat va xatolar shaxsiyatning moslashuvchanligi va o‘zini o‘zi anglash darajasini oshiradi.

3. Shaxsiy xulq-atvor va axloqiy me’yorlar – tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, shaxsning ijobiy xulq-atvori va axloqiy qadriyatlariga asoslangan rivojlanishi uning ijtimoiy muvaffaqiyatiga, mas’uliyat hissiga va stressga chidamliligiga bevosita ta’sir qiladi.

4. Shaxs rivojlanishidagi individual farqlar – har bir insonning aqliy, hissiy va ijodiy salohiyati shaxs rivojlanishining tezligi va samaradorligini belgilaydi. Shuningdek, motivatsiya va ichki intilishlar shaxsning o‘shish va rivojlanish jarayonida muhim omil sifatida aniqlangan.

Natijalar umumlashtirilganda shuni ko‘rsatadiki, shaxs rivojlanishi murakkab, ko‘p omilli jarayon bo‘lib, ijtimoiy muhit, individual xususiyatlar va faoliyat natijalariga bog‘liq. Shu sababli shaxsiy va ijtimoiy resurslarni uyg‘unlashtirish, pedagogik va psixologik ta’minot shaxs rivojlanishini samarali qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Faoliyat shaxs rivojlanishida markaziy rol o‘ynaydi va uning psixologik asoslari shaxsning kognitiv, ijtimoiy, emotsional va iroda jihatlarini uyg‘unlashtiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Faoliyat orqali shaxs yangi bilimlarni o‘zlashtiradi, mustaqil fikrlash, muammolarni mantiqan hal qilish va o‘zini baholash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, faoliyat ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shaxs guruhli mashg‘ulotlarda boshqalar bilan muloqot qilish, fikr almashish va hamkorlik qilish ko‘nikmalarini egallaydi, bu esa uning ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi. Shuningdek, faoliyat shaxsning emotsional barqarorligini mustahkamlash, ichki motivatsiya va sabr-toqatini rivojlantirishga yordam beradi. Shaxsning umumiy rivojlanishida faoliyatning integratsiyalashgan ta’siri aniq kuzatiladi. Faoliyat motiv, maqsad, harakat va amal elementlari orqali shaxsning barcha rivojlanish yo‘nalishlarini uyg‘unlashtiradi, mustaqil qaror qabul qilish va mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish qobiliyatlarini oshiradi. Faoliyat shaxs rivojlanishining asosiy mexanizmi bo‘lib, pedagogik va psixologik jarayonlarda faoliyatga asoslangan yondashuvlarni qo‘llash shaxsning har tomonlama rivojlanishini samarali ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tillashayxova X.A., Jorayeva S.N., Abdullayeva R.M. «Umumiy psixologiya» - Darslik T. TGPU. 2023
2. Tillashayxova X.A., Nazirova L.V., Akramova F.A, Raximova I.G.,Xolmuratova D.A., «Общая психология» - o`quv qo`llanma T. TGPU. 2023
3. Jo`rayeva S.N., Raxmonova N.A., Xayitova Z.M. «Профессиональная психология» - Darslik T. TGPU. 2024
4. M.X.Asranbayeva, N.Xalilova, D.Oribboyeva, D. Boymirzayeva Umumiy psixologiya // Darslik. – Namangan, 2023.
5. Orifboeva, D. D. (2016). O‘QITISH FAOLIYATI JARAYONIDA Stressni oldini olish. *NovaInfo. Ru*, 3(41), 217-220.
6. Орифбоева, Д. Д., & СРЕДНЕЙ, О. ШКОЛЕ//Форум молодых ученых. 2017.№ 6 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-uchebno-poznavatel'nogo-protsesta-v-sredney-shkole> (дата обращения: 31.03. 2025).
7. Oribboyeva, D. (2024). BULLING O‘SMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 1 (12), 115-117.
8. Орифбоева, Д. Д. (2025). Н Б. Каримова Психологик тадқиқотларда буллинг муммосининг гендер тахлили. *Science and Education*, 3.
9. Орифбоева Д. Д. ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ // Форум молодых ученых. 2017. №6 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-uchebno-poznavatel'nogo-protsesta-v-sredney-shkole> (дата обращения: 21.11.2025).
10. Орифбоева, Д. Д. (2025). ММ Адашалиева ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. *Ёш олимлар ахборотномаси»-«Вестник молодых ученых*.
11. Oribboyeva, D. D., & Assertiv, S. B. Q. G. A. (2024). xulq shakllanishining o‘ziga xosligi. *Science and Education*, 2.
12. Орифбоева, Д. Д. (2019). THE INFLUENCE OF SOCIAL COMPETENS ON PROFESSIONAL CHOICE. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 256-261.
13. Oribboyeva, D. (2024). BULLING O‘SMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 1(12), 115–117. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/58095>